

Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: Chile

Version 1

International
Science Council

Autor(es):

Ricardo Hartley Belmar, ORCID [0000-0001-5058-9309](https://orcid.org/0000-0001-5058-9309)

Isabel Abedrapo Rosen, ORCID [0000-0001-9990-0436](https://orcid.org/0000-0001-9990-0436)

Este trabajo está respaldado por un acuerdo de cooperación (DE-SC0021915) bajo la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de los EE. UU (U.S. Department of Energy Office of Science).

Acerca del Sistema Mundial de Datos:

Fundado en 2008, el [World Data System](#) (WDS) es un organismo afiliado al Consejo Internacional de Ciencia (International Science Council - ISC). Su misión es mejorar las capacidades, el impacto y la sostenibilidad de sus repositorios miembros y servicios de datos fomentando comunidades confiables de repositorios científicos de datos. El WDS también tiene como objetivo fortalecer todo el ciclo de vida de la gestión de datos, asegurando que los datos de alta calidad respalden resultados de investigación de primera clase. Además, aboga por datos accesibles junto con una ciencia transparente y reproducible.

Acerca de la serie WDS sobre Políticas Relacionadas con Repositorios Científicos de Datos:

[La Serie de Políticas del World Data System](#) (WDS) revisa las políticas específicas de cada país relacionadas con la gobernanza de los repositorios científicos de datos a nivel nacional. Documentar estas políticas de manera integral es fundamental para fomentar colaboraciones globales y avanzar en la ciencia para el bien común.

Con este fin, el WDS se compromete a mantener y actualizar continuamente una lista de políticas nacionales de Ciencia Abierta relacionadas con los repositorios de datos. Además, el WDS organizará seminarios web periódicos con expertos de varios países para discutir sus perspectivas únicas sobre las Políticas de Ciencia Abierta y cómo impactan en los repositorios de datos. Estas sesiones tienen como objetivo informar a investigadores y responsables políticos sobre cómo navegar eficazmente por los paisajes políticos internacionales.

Al desarrollar esta Serie de Políticas sobre Ciencia Abierta, el objetivo del WDS es crear vías para compartir conocimientos y mejorar los esfuerzos globales de colaboración científica. En última instancia, esperamos que este enfoque promueva la transparencia y asegure que la ciencia continúe trabajando hacia el bien común aprovechando la diversa experiencia internacional. Tenga en cuenta que los documentos en esta serie se actualizarán continuamente con nueva información emergente a medida que esté disponible. El World Data System agradece sus aportes a estos documentos, incluidas actualizaciones textuales, referencias, sugerencias políticas y correcciones de enlaces, enviando un correo electrónico a wds-ipo@utk.edu.

Cita sugerida:

Hartley Belmar, R. and Abedrapo Rosen, I. (2025). Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: Chile. *WDS Series on Scientific Data Repository-related Policies*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17194956>

Índice

Acrónimos	2
Introducción	3
Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos	4
Investigación complementaria: alineamiento FAIR de los repositorios chilenos	6
Bibliografía	7

Acrónimos

ANID	Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
LA Referencia	La Red Latinoamericana para la Ciencia Abiertade Programas
CRUCH	Consejo de Rectoras y Rectores de Universidades Chilenas
CUP	Corporación de Universidades Privadas
INA	Infraestructura Nacional de Acceso a la Información Científica
CINCEL	Consortio para el acceso a la información científica electrónica
InES	Innovación para la Educación Superior
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable & Reusable

Introducción

Este documento recopila las políticas y documentos relacionadas con repositorios de datos científicos en Chile, proporcionando enlaces y breves explicaciones que faciliten su consulta por parte de investigadores, gestores y tomadores de decisiones involucrados, con interés por la Ciencia Abierta.

En los últimos años, Chile ha desarrollado diversas iniciativas relacionadas con la gestión y las políticas sobre repositorios de datos científicos, principalmente impulsadas por agencias gubernamentales y universidades. En 2022, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) implementó la Política de Acceso Abierto a la Información Científica y Datos de Investigación Financiados con Fondos Públicos, que establece la obligatoriedad de depositar publicaciones y datos derivados de proyectos financiados con fondos públicos en repositorios de acceso abierto. Sin embargo, su adopción y cumplimiento efectivo enfrentan desafíos a nivel cultural, institucional, técnico y financiero.

Junto con lo anterior, una ausencia de lineamientos operativos claros, capacidades técnicas dispares entre instituciones y una falta de seguimiento sistemático, generó que algunas instituciones tomaran la iniciativa de forma autónoma en el contexto de la ejecución de proyectos InES Ciencia Abierta. Tal es el caso de la Universidad Central de Chile, que en 2023 elaboró y publicó un documento técnico detallado para su repositorio institucional, con el fin de facilitar la interoperabilidad de sus contenidos con otras plataformas (Universidad Central de Chile, 2023). Este documento incluyó el mapeo entre esquemas de metadatos como Dublin Core, DataCite y OpenAIRE, así como campos locales, anticipándose al documento oficial de ANID, publicado en 2024.

Paralelamente, diversas instituciones de educación superior avanzaron en la formulación de políticas institucionales específicas para fortalecer la gestión y el acceso a los datos científicos generados por sus investigadores. Destacan especialmente las políticas publicadas en el marco de los proyectos InES de Ciencia Abierta por la Universidad Central de Chile (2023), la Universidad del Desarrollo (2023) y la Universidad Católica de la Santísima Concepción (2023), que han establecido lineamientos internos que promueven prácticas abiertas de gestión, preservación y reutilización de datos científicos. No obstante, aún queda pendiente el integrar la valoración, reconocimiento y financiamiento para quienes adoptan estas prácticas, especialmente en lo referido a la formación y sostenibilidad del capital humano avanzado que las sustenta.

El contexto nacional también ha estado influenciado por iniciativas regionales como LA Referencia, red de la cual Chile es miembro fundador y nodo a través de ANID. Esta participación ha contribuido al fortalecimiento de la infraestructura regional para la interoperabilidad de repositorios y el acceso abierto a la información científica, generando el desafío de avanzar hacia una gobernanza nacional articulada del sistema de datos científicos.

Destaca también la publicación de la propuesta de Estrategia para la Implementación de una Política de Datos FAIR en Chile (Abedrapo et al., 2025), producto del proyecto liderado por la Universidad de Notre Dame y el Lucy Family Institute, en colaboración con el Data Observatory Foundation, Universidad Central de Chile, Pontificia Universidad Católica de

Chile, Universidad de los Andes e investigadores chilenos, con el apoyo de la iniciativa internacional GO FAIR. Este documento traza una hoja de ruta nacional para superar brechas en gobernanza, infraestructura, formación de capacidades y cultura institucional, alineando los esfuerzos del país con estándares globales en ciencia abierta. La propuesta busca fortalecer el ecosistema nacional de datos científicos abiertos, éticos e interoperables, y posicionar a Chile como un referente regional en materia de gobernanza de datos.

Uno de los principales mecanismos de coordinación a nivel nacional ha sido la Infraestructura Nacional de Acceso a la Información Científica (INA), liderada por ANID junto a la Corporación CINCEL, concebida como una red público-privada con participación del CRUCH y el CUP, con objetivos de representatividad equilibrada en cuanto a participación de los diversos actores de este sistema y transparencia de sus acciones para toda la comunidad relativa a la generación de conocimiento. Sin embargo, sus encuestas y otros documentos generados no son de acceso público, lo que también se presenta como un desafío respecto a la transparencia y coherencia con los principios de apertura, participación y rendición de cuentas, que la propia iniciativa declara promover.

En este contexto, el documento “Directrices de Metadatos y Mecanismos de Interoperabilidad” (ANID, 2024), asociado al nodo nacional de LA Referencia y publicado en enero de 2024, se visualiza como un punto de partida hacia tal necesidad, pero no incorpora las iniciativas previamente desarrolladas por las diversas instituciones de educación superior e investigación.

Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos

Las políticas relacionadas con repositorios de datos científicos específicas del Chile incluyen:

Políticas Nacionales

1. Política de Acceso Abierto a la Información Científica y a Datos de Investigación Financiados con Fondos Públicos (ANID, 2022)

Implementada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), esta política establece que los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos deben ser depositados en repositorios de acceso abierto. Su implementación es progresiva y busca asegurar la disponibilidad del conocimiento científico para toda la sociedad.

Instrumentos técnicos complementarios

2. Directrices de Metadatos y Mecanismos de Interoperabilidad para Repositorios Institucionales (ANID, 2024)

Documento técnico elaborado por ANID como parte del Nodo Nacional de Acceso.

Define esquemas de metadatos, campos mínimos y estándares para facilitar la interoperabilidad entre repositorios institucionales y su articulación con LA Referencia. Su aplicación se vincula directamente con la implementación técnica de los repositorios de datos científicos a nivel nacional.

3. Estrategia para la Implementación de una Política de Datos FAIR en Chile (Abedrapo et al., 2025)

Propone lineamientos para fortalecer la adopción de los principios FAIR en el ecosistema nacional de datos científicos, abordando la necesidad de una estrategia que considere una gobernanza, infraestructura, capacidades técnicas, marco normativo y cultura institucional sobre los datos. Incluyendo considerar y valorar la formación de capital humano, el desarrollo de repositorios interoperables, y la implementación de una oficina nacional GO FAIR.

Políticas Institucionales

4. Política de Ciencia Abierta de la Universidad Central de Chile (2023)

Promueve prácticas de ciencia abierta en todos los aspectos de la investigación, incluyendo la gestión, preservación y acceso abierto a los datos generados. Esta política busca mejorar la calidad de la investigación, promover la transparencia y facilitar el acceso al conocimiento.

5. Política de Ciencia Abierta de la Universidad del Desarrollo (2023)

Establece lineamientos para gestionar los datos científicos generados por su comunidad universitaria, promoviendo su depósito en repositorios institucionales y el uso de identificadores persistentes. La política también enfatiza la formación en ciencia abierta y la integración de estas prácticas en la evaluación de proyectos de investigación.

6. Política Institucional de Ciencia Abierta de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (2023)

Regula la gestión de datos y resultados científicos para facilitar su acceso, preservación y reutilización, siendo pionera en la implementación de políticas de Ciencia Abierta en Chile.

7. Reglamento sobre Acceso Abierto y Gestión de Datos de Investigación de la Universidad de Santiago de Chile (2025)

Promueve el acceso abierto a publicaciones científicas, incentivando su depósito en el repositorio institucional o en plataformas de acceso abierto, y establece lineamientos para la gestión de datos de investigación.

8. Política de Acceso Abierto de la Universidad Autónoma de Chile (2025)

Establece lineamientos para el depósito de publicaciones y datos de investigación en repositorios institucionales, promoviendo la libre circulación del conocimiento generado con financiamiento público.

Cabe señalar que, si bien muchas universidades que se adjudicaron proyectos InES de Ciencia Abierta establecieron como objetivo la creación de políticas o documentos de gobernanza, en varios casos estas políticas no han sido finalizadas o no están disponibles públicamente, como la Universidad de Atacama y la Universidad Católica del Norte, quienes anunciaron la aprobación institucional de sus respectivas políticas de acceso abierto y ciencia abierta.

Investigación complementaria: alineamiento FAIR de los repositorios chilenos

En línea con esta revisión, los autores se encuentran desarrollando un artículo que evalúa el nivel de alineamiento con los principios FAIR de los repositorios implementados en el marco de los proyectos InES Ciencia Abierta, junto con el repositorio de ANID. El estudio se basa en un conjunto de datos abierto que documenta las características de 30 repositorios institucionales (Abedrapo, Martínez & Hartley, 2025), incluyendo tipo de contenido, software utilizado, uso de identificadores persistentes, esquemas de metadatos, presencia de campos locales y de género, y disponibilidad de documentación. Este análisis permitirá caracterizar la calidad, interoperabilidad y apertura de la infraestructura nacional para datos científicos en Chile.

Bibliografía

- Abedrapo, I., Carrasco, R., Catalán, A., Díaz, I., Escapil-Inchauspé, P., Hartley Belmar, R., Keim, A., Koebl, M., Meyers, N., Quiroz, S., Paredes, Á., & Rivera, M. (2025). *Estrategia para la Implementación de una Política de Datos FAIR en Chile* (2ª ed.). Fundación Data Observatory. <https://doi.org/10.71481/7xpj-cv52>
- Abedrapo, I., Martínez, K., & Hartley, R. (2025). *Repositorios InES Chile 2021–2022 (Versión v1)* [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15122026>
- ANID. (2024). *Directrices de metadatos y mecanismos de interoperabilidad para repositorios institucionales*. Recuperado de https://acceso-abierto.anid.cl/wp-content/uploads/sites/4/2024/05/Metadatos_para_la_interoperabilidad_de_los_Repositorios_2024.pdf
- ANID. (2022). *Política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación financiados con fondos públicos*. ANID. Recuperado de https://s3.amazonaws.com/documentos.anid.cl/estudios/Politica_acceso_a_informacion_cientifica_2022.pdf
- ANID, CRUCH, CUP & CINCEL. (2021). *Memorándum de Entendimiento para establecer y operar la Red de Apoyo a la Infraestructura Nacional de Acceso a la Información Científica*. Recuperado de https://www.cincel.cl/documentos/OpenAccess/Memorandum%20Entendimiento%20Acceso%20Inf.%20Cient%20C3%ADfica_firmado.pdf
- Universidad Central de Chile. (2023). *Declaración de interoperabilidad de metadatos Repositorio Institucional Universidad Central de Chile (v02.2023)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10092388>
- Universidad Central de Chile. (2024). *Declaración de interoperabilidad de metadatos Repositorio Institucional Universidad Central de Chile (v03.2024)*. Universidad Central de Chile. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10523136>
- Universidad Central de Chile. (2023). *Política de Ciencia Abierta de la Universidad Central de Chile*. Universidad Central de Chile. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10204585>
- Universidad del Desarrollo. (2023). *Política de Ciencia Abierta de la Universidad del Desarrollo*. Universidad del Desarrollo. Recuperado de <https://www.udd.cl/wp-content/uploads/2022/08/dr-nro144-23-politica-ciencia-abierta-udd-timbrado.pdf>

Universidad Católica de la Santísima Concepción. (2023). *Política Institucional de Ciencia Abierta de la UCSC*. UCSC. From https://cienciaabierta.ucsc.cl/wp-content/uploads/sites/157/2023/08/D.R._108_2023_PROMULGA_ACUERDO_DEL_HCS_QUE_APRUEBA_POLITICA_DE_CIENCIA_ABIERTA_DE_LA_UCSC-2.pdf

Universidad de Santiago de Chile. (2025). *Reglamento sobre Acceso Abierto y Gestión de Datos de Investigación*. Resolución Exenta N°1661. Universidad de Santiago de Chile. From <https://dicyt.usach.cl/index.php/usach-aprueba-reglamento-sobre-el-acceso-abierto-y-gestion-de-datos-de-investigacion/>

Universidad Autónoma de Chile. (2025). *Política de Acceso Abierto de la Universidad Autónoma de Chile*. Universidad Autónoma. From <https://repositorio.uautonoma.cl/handle/20.500.12728/10117>

World Data System International Program Office

1345 Circle Park Drive
Communications Building
Knoxville, TN 37996-0341
01-865-974-2156

Email: wds-ipo@utk.edu
Website: worlddatasystem.org
Instagram: @wds_ipo
LinkedIn: @company/world-data-system
X (formerly Twitter): @ISC_WDS
Vimeo: @worlddatasystem

**International
Science Council**